

INSTRUÇÃO PARA O TRABALHO

Setembro, 2025

Edição n. 05

Parte 2

FERRAMENTAS INSTITUCIONAIS

Nesta edição da Coletânea Instrução para o Trabalho na UFRJ, daremos continuidade ao tema Ferramentas Institucionais. Você pode conhecer as edições anteriores clicando [aqui](#).

A UFRJ integra o Sistema RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), que é uma comunidade formada pelas instituições de ensino, pesquisa e inovação brasileiras. Ao participar deste sistema, a UFRJ possui acesso a serviços que promovem comunicação, colaboração à distância, compartilhamento de conhecimento e segurança da informação. Para conhecer todos os serviços do Sistema RNP, acesse [aqui](#).

Assim sendo, selecionamos as ferramentas de comunicação e colaboração: Conferência Web, Eduplay e File Sender, a fim de apresentá-las à comunidade universitária.

CONFERÊNCIA WEB

Colaboração virtual a serviço da comunidade universitária.

A Conferência Web é o serviço da RNP, que utiliza os mais modernos recursos para transformar encontros virtuais em experiências reais de interação. Com uma interface intuitiva e atualizada, a plataforma garante mais visibilidade às ferramentas que tornam cada sessão dinâmica e participativa, como enquetes, salas de apoio e notas compartilhadas.

A ferramenta conecta gratuitamente docentes, técnicos-administrativos, pesquisadores e estudantes, de forma segura e colaborativa, sendo uma solução ideal para reuniões, palestras e aulas, com capacidade de até 150 participantes simultâneos.

Para eventos que ultrapassem a capacidade da sala, a recomendação é recorrer à transmissão via *streaming*, como o Eduplay, garantindo alcance ampliado sem comprometer a qualidade da interação.

Entre as principais funcionalidades da plataforma estão:

- Bate-papo: comunicação instantânea entre participantes.

- Notas compartilhadas: registro colaborativo em tempo real.
- Salas de apoio: divisão em grupos menores para debates direcionados.
- Transmissão (*streaming*): ideal para eventos com grande audiência.
- Gravações ilimitadas (com validade de 30 dias) e possibilidade de envio direto ao Eduplay.
- Legendas automáticas: disponíveis no navegador Google Chrome em *desktops* e *notebooks*.

O acesso pode ser feito pelo CAFe (Comunidade Acadêmica Federada), pelo Moodle da instituição, login social (Google/Facebook) ou login local. Usuários autenticados via CAFe são automaticamente vinculados à sua organização. Além disso, a Conferência Web está disponível em aplicativo para Android e iOS, permitindo acompanhar reuniões e aulas diretamente de dispositivos móveis.

Com a Conferência Web, a UFRJ elimina barreiras geográficas, otimiza tempo e amplia a produtividade. A plataforma incentiva a colaboração em qualquer lugar do mundo, tornando reuniões, aulas e projetos mais ágeis e interativos. Há aplicativo disponível nas lojas Google Play e App Store ou acesse [aqui](#).

EDUPLAY

A plataforma que transforma conteúdo em conhecimento.

O Eduplay é o maior portal de conteúdo audiovisual para o ensino superior no Brasil. Desenvolvida pela RNP, a plataforma oferece vídeos, *podcasts*, transmissões ao vivo, sinal de TVs e rádios universitárias, tudo de forma simples, gratuita e acessível.

Com suporte a diferentes formatos (4K, HD e mobile), o Eduplay possibilita criação, transmissão e armazenamento de conteúdos, além de integração com sistemas como Moodle e Conferência Web e acesso autenticado via Federação CAFe. Assim, docentes, técnicos-administrativos e pesquisadores contam com uma solução completa para modernizar a forma de compartilhar conhecimento.

Em celebração aos 20 anos do conhecimento *online*, a plataforma lança recursos, como:

- Divisão de *playlists* entre usuário e canal;
- Migração de conteúdo em massa entre canais;
- Rascunho de conteúdos;
- Gerencia de conteúdos centralizada;
- *Chat* nas transmissões;
- Respostas em comentários;
- Tour guiado;
- Ipezinho, o assistente virtual (*chatbot*) capaz de interagir e tirar dúvidas.

Você também pode enviar gravações do Conferência Web diretamente para a plataforma do Eduplay ([confira aqui](#)).

O aplicativo está disponível na Google Play e App Store. Para saber mais, acesse [aqui](#).

FILESENDER

Simples, gratuito e confiável, o FileSender é ideal para compartilhar conteúdos que exigem mais espaço.

Em um cenário cada vez mais digital, lidamos com arquivos cada vez maiores: relatórios administrativos, materiais institucionais, gravações de reuniões e/ou aulas, bases de dados, apresentações e projetos de pesquisa com grande volume de informações. Muitas vezes, esses arquivos ultrapassam o limite permitido por *e-mails* ou outras plataformas convencionais. Assim, a troca de arquivos não é apenas uma conveniência, mas uma necessidade para manter o fluxo de trabalho contínuo, seguro e integrado.

Nesse contexto, ferramentas especializadas para envio e recebimento de arquivos como o FileSender se tornam indispensáveis, pois eliminam barreiras técnicas, reduzem riscos de perda de informação e asseguram a proteção dos dados.

Entre os benefícios de usar a ferramenta estão:

- Capacidade de envio: até 400 GB por arquivo, com limite total de 2 TB.
- Múltiplos destinatários: envio para até 100 pessoas em um único envio.
- Flexibilidade: possibilidade de enviar até 100 arquivos por vez, sem limite mensal de uso.
- Disponibilidade: os arquivos ficam acessíveis para *download* por até 40 dias.
- Notificações: receba avisos por *e-mail* quando os arquivos forem baixados.
- Segurança: autenticação via CAFe, garantindo a confiabilidade das credenciais do remetente.

O FileSender evita problemas de caixa postal cheia e garante a autenticidade das trocas de informações, pois todo o processo é feito pela interface web da RNP, com armazenamento seguro em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Para conhecer, acesse [aqui](#).

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

SGTiC
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DA UFRJ

DIVSEG
DIVISÃO DE SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO

PCSI Programa de conscientização
em segurança da informação